

РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В НАЧАЛЬНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сейтбаева Гульхумар Бахадыр-кызы

Студентка 3- курса факультета «Начальное образование»

Нукус ГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8068695>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-June 2023 yil

Ma'qullandi: 18-June 2023 yil

Nashr qilindi: 22-June 2023 yil

KEY WORDS

Начальные классы,
образовательные
технологии, модели мира,
педагогическая синергия,
педагогическое
сотрудничество.

ABSTRACT

*В педагогической науке существует ряд образовательных технологий, а ведущими в начальном литературном образовании являются технологии сотрудничества, модульных и дидактических игр. Как мы знаем из курса педагогики, слово технология происходит от греческого *texno* — умение, искусство; *logos*- учение. Первоначально это слово означало совокупность приемов и приемов, применяемых при производстве готовой продукции в промышленности или сельском хозяйстве. Применительно к образовательному процессу, т.е. «педагогическая технология», означает интеграцию обучения и преподавания, межуровневую связь, координацию всей работы, проводимой для достижения поставленной цели в образовательном процессе, подразумевает завершение всех запланированных работ на уровне требований. То есть понятие образовательной технологии включает в себе смысл искусства преподавания и педагогического мастерства. Исходя из этого, термин «Новая педагогическая технология» представляет собой эффективную организацию образования путем отказа от привычных нам традиционных способов и поднятия его на уровень мировых стандартов.*

Основной из образовательных технологий, лидирующей в практике организации занятий по чтению в начальной школе, является технология сотрудничества, которая опирается на совместную деятельность учителя и ученика. На любом этапе обучения, будь то начальная школа, средняя школа или старшая школа, проблема установления взаимоотношений между учителем и учеником была одной из самых актуальных во все времена. Теоретические основы поднятия этих отношений на уровень сотрудничества исследуются в рамках педагогической синергетики в глобальном

масштабе. Эта деятельность как для учителя, так и для ученика является теоретическим подходом к самостоятельной организации и новым мировоззрением, связанным с правильной организацией отношений учитель-ученик на уровне современных требований [1].

Синергетика (от греч. *sunergeia* — сотрудничество, солидарность) — теория самостоятельной самоорганизации систем, самоуправления, новая интерпретация мировых событий, научное направление, способ мышления, направленное на самостоятельное познание природы сложных природных и социально-экономических системных процессов. Педагогическая синергетика, то есть взаимное сотрудничество в образовательном процессе, сформировалась как научное направление в 60-70-х годах прошлого столетия. Педагогическую синергетику в 21 веке следует трактовать как теоретико-практический подход, помогающий понять взаимодействие субъектов образовательного процесса (учителя и ученика). Идея кооперативного обучения впервые была разработана профессором Американского университета Хопкинса Р. Славиним, профессорами Мимисотского университета Р. Джонсоном, Д. Джонсоном, профессором Калифорнийского университета Ш. Шароном. Теория кооперативного обучения, рекомендованная израильскими и европейскими учеными, предусматривает обсуждение учебного материала всеми учащимися, организацию проектирования на основе дебатов и дискуссий. Эти идеи, дополняя друг друга, дидактически обогащают отечественную педагогическую науку и требуют друг друга. Технология кооперативного обучения широко используется в учебных заведениях США, Великобритании, Канады, Германии, Австралии, Нидерландов, Японии, Израиля. Во взглядах российского ученого В. М. Мясишева подчеркивается, что человек проявляет свою идентичность на основе взаимного сотрудничества и взаимоотношений с другими. Б. Ф. Ломов, живший в 80-х и 90-х годах прошлого века, говорил: «Индивидуальные особенности человека проявляются во время сотрудничества с коллективом». А.В.Петровский, отдельно отмечает, что межличностные отношения возникают из коллективной деятельности, организация сотрудничества учителя с учениками в образовательном процессе является не только средством удовлетворения их потребности в общении и взаимодействии, но также отметил, что усвоение учебного материала также является важным условием.

Причину того, что вопрос сотрудничества учителей и учащихся или взаимного сотрудничества учащихся в организации образовательного процесса не получил глубокого изучения в педагогике прошлого общества, можно увидеть в следующем:

- 1) феномен педагогического сотрудничества — явление новое для отечественной педагогики и дидактики;
- 2) организация учебного процесса на субъект-субъектной основе не соответствует цели требований, сформированных в прошлом обществе;
- 3) стабилизировались субъект-объектные отношения в деятельности учителя и ученика [2];
- 4) он не привлек внимания специалистов в данной области по социально-политическим причинам;
- 5) это понятие не соответствует той деятельности администрации, к которой привык учитель;

- б) быстрота педагогической деятельности, неспособность «переварить» приоритет свободы ученика в получении знаний и т. д.

В ходе образовательного процесса на основе сотрудничества, начавшегося в конце прошлого века, разрабатывались приемы и методы обучения, варианты учебных задач, апробировался опыт, и в связи с этим были получены достижения, достойные использования в практике мировой педагогики. В организации воспитательной работы в сотрудничестве воплощаются следующие основные ситуации:

- 1) вынесение учебной проблемы на обсуждение учащегося в ее исходной форме;
- 2) умение выбирать удобные варианты решения образованной проблемы;
- 3) учащийся имеет представление об анализе учебной проблемы и необходимых для этого знаниях;
- 4) выявление и ограничение возможностей решения образовательных задач;
- 5) умение переформулировать проблему в сознании учащегося в рамках его личного мировоззрения и научно-практического понимания;
- 6) прохождение основных этапов кооперативной деятельности;
- 7) описание подходов или готовые ответы исходя из требований решения проблемы и т.д.

Важность этого нового подхода в образовательном процессе состоит в том, что межличностные отношения в процессе взаимного сотрудничества приобретают новые качественные показатели. Если рассматривать на примере начального литературного образования, то предполагается, что взаимодействие учителя и учащихся, учащихся на пути к общей цели, в партнерстве. Сейчас школьным учителям не хватает представления, знаний и опыта о педагогическом сотрудничестве, его диалектической природе, особенностях, эффективности и способах организации такого сотрудничества. Все это свидетельствует о необходимости комплексного изучения данного явления. В процессе педагогического сотрудничества совместная деятельность учителя и ученика или самих учеников совершенствуется и приобретает творческий характер. Он требует учета и проявления каждой уникальной стороны субъектов образовательного процесса. То есть в центре личностной направленности образовательного процесса предполагается перевод обучающегося из слепого исполнителя в уровень равноправного участника. Педагогическое сотрудничество в начальном литературном образовании также предполагает коллективное усвоение знаний, а его основная цель - формирование самостоятельного, образного мышления участников, основанного на чувствах. Она заключается в обеспечении непосредственного участия в усвоении знаний. Этот уникальный метод используется как способ решения сложных дидактико-творческих задач, решения учебных проблем познания. Данная технология расширяет возможности творческого подхода к учебному материалу, предназначенному для освоения учащимся на уроках. Работа в коллективе в процессе педагогического сотрудничества подготавливает почву для рождения новых общих идей по предмету у младших школьников. При организации начального литературного образования в сотрудничестве основное внимание уделяется не только конкретному учащемуся как предмету, но и группе учащихся. В результате эмоционального обсуждения и выбора создается сильное межличностное совместное действие, а строгие требования к сотрудничеству являются основой для

его правильной реализации в образовательном процессе. Одним из уникальных аспектов организации начального школьного литературного образования на основе педагогического сотрудничества является возможность реализации всех особенностей субъектов с различной природой, мировоззрением, талантами и возможностями.

Таким образом, предварительные подходы в этой области показывают, что педагогическое сотрудничество охватывает открытые дидактические ситуации, его составляющие и сложный образовательный процесс. На сегодняшний день кооперация в процессе занятий в начальной школе показана как передовая идея, развивающая образование. Ведь в концепции педагогического сотрудничества объединяются и обретают общность педагогические подходы, теории, законы и педагогические системы, имеющие твердую точку зрения.

Список использованной литературы:

1. Эшмухаммедов Р. Методика использования интерактивных методов и педагогических технологий в образовательном процессе. – Т.: РБИММ, 2017. – 68 с.
2. Новые педагогические технологии. Тексты лекций. - ГулДУ. 2018 год.
3. Файзуллаев Б., Хайдаров Ш. Современный узбекский литературный язык. Джиззах, 2018.
4. www.ziyonet.uz

INNOVATIVE
ACADEMY